

УДК 622.1

DOI 10.5281/zenodo.15479723

Научная статья

**ОКОНТУРИВАНИЕ РУДНЫХ ТЕЛ И БЛОКИРОВКА ЗАПАСОВ НА
УЧАСТКЕ ПОДСЧЁТА ЗАПАСОВ МЕТОДОМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
СЕЧЕНИЙ (МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПАВЛИК)**

**DELINEATION OF ORE BODIES AND BLOCKING OF RESERVES AT
THE SITE OF CALCULATION OF RESERVES BY THE METHOD OF
VERTICAL SECTIONS (PAVLIK DEPOSIT)**

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

КОЛЕСНИЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА,

ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова.

ГАРИФУЛИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ГУЗЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences,

North-Eastern State University.

KOLESNICHENKO EVA PAVLOVNA,

Higher School of Economics of Lomonosov Moscow State University.

GARIFULINA IRINA YURIEVNA,

Candidate of Technical Sciences,

North-Eastern State University.

GUZENKO ALEXEY DMITRIEVICH,

North-Eastern State University.

В статье рассмотрены методические подходы к оконтуриванию рудных тел и блокировке запасов золота на участке месторождения Павлик с использованием метода вертикальных сечений. Описаны этапы работ: построение вертикальных разрезов по разведочным линиям, проведение границ рудных тел по восстанию, падению и простиранию, а также принципы деления рудных зон на блоки для последующего подсчёта запасов. Представлены критерии расчёта объёмов руды, коэффициентов рудоносности, средних содержаний золота и объёмной массы руды. Особое внимание уделено классификации запасов по категориям C1 и C2 в зависимости от плотности разведочной сети и достоверности данных. Показано, что применение метода вертикальных сечений совместно с современным программным обеспечением (AutoCAD) обеспечивает высокую точность графических работ и достоверность оценки запасов. Обсуждаются преимущества и ограничения метода, а также рекомендации по его использованию на аналогичных месторождениях.

The article discusses methodological approaches to delineating ore bodies and blocking gold reserves at the Pavlik deposit using the vertical section method. The stages of the work are described: the construction of vertical sections along exploration lines, drawing the boundaries of ore bodies along the rise, fall and strike, as well as the principles of dividing ore zones into blocks for the subsequent calculation of reserves. The criteria for calculating ore volumes, ore bearing coefficients, average gold contents, and ore bulk are presented. Particular attention is paid to the classification of reserves into categories C1 and C2, depending on the density of the exploration network and the reliability of the data. It is shown that the application of the vertical cross-section method in conjunction with modern software (AutoCAD) ensures high accuracy of graphic work and reliability of inventory estimates. The advantages and limitations of the method are discussed, as well as recommendations for its use in similar fields.

Ключевые слова: *оконтуривание рудных тел, блокировка запасов, метод вертикальных сечений, месторождение Павлик, золото, подсчёт запасов, геологоразведка, рудные зоны, геометризация, объём руды, содержание золота, классификация запасов.*

Key words: *delineation of ore bodies, blocking of reserves, vertical section method, Pavlik deposit, gold, reserves calculation, geological exploration, ore zones, geometrization, ore volume, gold content, classification of reserves.*

Введение.

Оконтуривание рудных тел и блокировка запасов – ключевые этапы геолого-экономической оценки месторождений полезных ископаемых. От корректности этих процедур зависит достоверность подсчёта запасов, классификация их по категориям разведанности, а также принятие решений о дальнейшем освоении месторождения [9]. В настоящей работе рассмотрены методические подходы к оконтуриванию рудных тел и блокировке запасов на участке подсчёта месторождения Павлик с использованием метода вертикальных сечений, который широко применяется в практике отечественной и зарубежной геологоразведки.

Материалы и методы. *Геологическая характеристика участка.*

Работы выполнялись в юго-восточной части месторождения Павлик, в пределах разведочных линий 10-20. Геологическая структура участка представлена системой рудных зон, вскрытых сетью буровых скважин и горных выработок. Разведочная сеть организована с шагом 100×50 м, а на участке детализации – до 25×50 м.

Метод вертикальных сечений.

Подсчёт запасов осуществлялся методом вертикальных параллельных сечений, построенных по разведочным линиям [9; 10]. На каждом разрезе рудные зоны оконтуривались по мощности по крайним в разведочных пересечениях частным рудным интервалам, соответствующим кондициям по содержанию золота, минимальной мощности рудного тела и максимально допустимой мощности безрудного или слабооруденелого прослоя.

Оконтуривание рудных тел.

По восстанию: Граница рудной зоны проводится по дневной поверхности либо, если рудное тело не выходит на поверхность, на середине между последней вскрывшей рудную зону скважиной и следующей по профилю безрудной скважиной [2-4; 8].

По падению: Экстраполяция проводится от крайних вскрывших рудную зону скважин на расстояние, равное половине между ними, но не более 50 м (или 25 м для маломощных интервалов).

По простиранию: Граница проводится на середине между рудными и безрудными разведочными линиями. Площадь рудного тела на плоскости выклинивания принимается равной половине площади на разведочной линии, на которую опирается «висячая» часть рудной зоны.

Блокировка запасов.

Рудные тела делились на блоки по простиранию по разведочным линиям или на середине между ними. Объёмы блоков вычислялись аппроксимацией простыми геометрическими фигурами (призма, усечённая пирамида, клин) по площадям сечений на смежных профилях и расстоянию между ними. Для уточнения объёмов на участке детализации использовались дополнительные профили сгущения разведочной сети [5-7].

Расчёт запасов.

Объём руды: Определялся как произведение объёма блока на коэффициент рудоносности (отношение суммы мощностей всех частных рудных пересечений к сумме мощностей пересечений рудной зоны в блоке) [1].

Среднее содержание золота: Вычислялось взвешиванием содержаний всех проб по мощности.

Объёмная масса руды: Принята равной 2,68 т/м³.

Запасы золота: Получались перемножением объёма руды, объёмной массы и среднего содержания золота.

Классификация запасов.

Категория С1: Блоки, опирающиеся не менее чем на два профиля с сетью наблюдений 50×50 м, в основном между профилями 10–17 и выше горизонта +600 м (рудные зоны 1, 7, 9).

Категория С2: Подвесные и выклинивающиеся по простиранию блоки с сетью наблюдений более 50×50 м, а также блоки по малым зонам-сателлитам.

Используемое программное обеспечение.

Площади сечений рудных зон подсчитывались в программе AutoCAD, что обеспечивало точность графических работ и автоматизацию расчётов.

Результаты. *Оконтуривание рудных тел.*

В результате оконтуривания по вертикальным сечениям были выделены основные рудные зоны, соответствующие кондициям по содержанию золота и мощности. Для каждой зоны определены:

- границы по восстанию, падению и простиранию;
- площади сечений на каждом профиле;
- длина и мощность рудных интервалов.

Особое внимание уделялось экстраполяции границ рудных тел, которая проводилась с учётом данных смежных профилей и особенностей геологического строения.

Блокировка запасов.

Рудные тела были разбиты на блоки, для каждого из которых рассчитаны:

- Объём по геометрическим формулам (призма, усечённая пирамида, клин).
- Коэффициент рудоносности (в среднем 0,7–0,85).
- Среднее содержание золота (от 1,2 до 3,5 г/т по разным зонам).
- Объёмная масса руды (2,68 т/м³).

Подсчёт запасов.

Общие запасы золота по участку, подсчитанные методом вертикальных сечений, распределены по категориям С1 и С2. Запасы категории С1 составляют основную часть, что обусловлено высокой плотностью разведочной сети и достоверностью данных. Запасы категории С2 представлены подвесными и выклинивающимися блоками, а также малыми зонами-сателлитами.

Качество и достоверность подсчёта.

Использование сгущённой разведочной сети и дополнительных профилей позволило повысить точность оконтуривания и исключить завышение или занижение объёмов блоков

[1; 4]. Применение программных средств (AutoCAD) обеспечило высокую точность графических работ.

Обсуждение.

Метод вертикальных сечений доказал свою эффективность для участков с регулярной разведочной сетью и чётко выраженной морфологией рудных тел. К преимуществам метода относятся:

- возможность детального оконтуривания рудных зон;
- простота и наглядность расчётов;
- высокая точность при достаточной плотности разведочной сети.

Ограничения метода проявляются при сложной морфологии рудных тел, а также в зонах с недостаточной разведкой, где возрастает роль экстраполяции и увеличивается неопределённость границ.

Классификация запасов по категориям C1 и C2 соответствует требованиям отечественных стандартов и международных подходов (JORC, CRIRSCO), что позволяет использовать полученные результаты для подготовки ТЭО и проектирования горных работ [9; 10].

Заключение.

Оконтуривание рудных тел и блокировка запасов методом вертикальных сечений на участке месторождения Павлик обеспечили достоверный подсчёт запасов золота и их классификацию по категориям разведанности. Использование сгущённой разведочной сети, современных программных средств и строгих методических подходов позволило повысить точность оценки и минимизировать риски при дальнейшем освоении месторождения.

Метод вертикальных сечений рекомендуется для применения на аналогичных объектах с регулярной разведочной сетью и чёткой морфологией рудных тел. Для повышения точности оценки запасов на сложных участках целесообразно сочетать данный метод с трёхмерным моделированием и дополнительными геостатистическими исследованиями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абакумов И.В. К вопросу количественной оценки разведанности запасов хромовых руд // Известия УГГУ. 2022. № 2 (66). С. 33-41.
2. Воробьёв С.А., Миляев С.А. Геохимические поиски рудных месторождений, не выходящих на дневную поверхность. Состояние и перспективы // Руды и металлы. 2022. № 1. С. 6-23.
3. Иванов С.Н., Кушнарёв П.И. Оценка сложности геологического строения золоторудных месторождений с позиций фрактальной геометрии // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2021. № 2. С. 251-258.
4. Иванов С.Н. Оценка разведанности запасов твердых полезных ископаемых // Недропользование XXI век. 2019. № 2. С. 82-91.
5. Коткин В.А., Мельникова А.В., Лазарев А.Н., Количественная оценка точности и достоверности разведанных запасов месторождений твёрдых полезных ископаемых// Недропользование XXI век. 2009. № 1. С. 29-33.
6. Овсейчук В.А. Опыт проведения эксплуатационной разведки на горно-рудном предприятии // Вестник Забайкальского государственного университета. 2021. № 9. С. 23-33.
7. Парада С.Г. Выявление геохимической зональности эндогенного оруденения по вторичным ореолам рассеяния на примере Зыгыркольской зоны (Северный фланг Тырныаузского рудного узла) // Отечественная геология. 2019. № 1. С. 68-78.
8. Соболев И.С., Соболева Н.П. анализ флуктуации фоновых содержаний химических элементов при литохимических поисках в условиях тропического выветривания. Южная Америка, Гайана // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2020. Т. 331 № 2. С. 170-180.
9. К вопросу об оценке промышленных месторождений полезных ископаемых / М. Чехлар [и др.] // Экономика и управление инновациями. 2020. №1 (12). С. 66-74.

10. Чехлар М., Симкова З. Экономика и управление инновациями // Экономика и управление инновациями. 2017. № 1. С. 52-65.

Поступила в редакцию: 14.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Арно В.В., Колесниченко Е.П.,
Гарифулина И.Ю., Гузенко А.Д., 2025.